

Plantes carnivores dans les jardins botaniques de France et des pays francophones

Textes recueillis par Aurélien Bour

aurelien-bour@herbesfolles.org

Photos publiées avec l'aimable autorisation des auteurs cités dans les légendes.

Pour le 100^e numéro de la revue, nous avons souhaité mettre en avant les collections publiques de Jardins Botaniques de France et des Pays Francophones, qui représentent souvent les premières rencontres du public avec les plantes carnivores. De plus, notons que les Jardins Botaniques ont toujours été un allié de poids de notre association ! Les personnes attentives noteront que plusieurs membres de Dionée se cachent derrière ces lignes ! Merci aux Jardins Botaniques qui ont pris le temps de répondre à cette enquête et de fournir quelques lignes.

-Belgique-

Serres du Jardin Botanique de Liège par Johan Wouters

Les serres du Jardin Botanique de Liège proposent une collection de plantes carnivores visant à expliquer différents biomes, leurs intérêts pour les humains, les menaces écologiques, les relations entre les animaux et les végétaux (symbiose, commensalisme, prédation, etc.). Deux serres sont dédiées à ces plantes : une tropicale (fig. 1) avec *Nepenthes*, *Heliamphora*, *Drosera* et *Utricularia*, le choix s'est porté sur des espèces essentiellement de moyenne à haute altitude. La deuxième est tempérée, en reconstruction, qui accueillera *Drosera*, *Sarracenia*, *Dionaea*, *Cephalotus* et *Utricularia*.

Fig.1. *Nepenthes vogelii* dans les serres du Jardin Botanique de Liège (photo Johan Wouters).

-France-

Jardin Botanique de Bordeaux par Dominique Vivent

Dans la serre méditerranéenne du Jardin Botanique de la ville de Bordeaux à la Bastide, dès son ouverture au public en 2007, pour des objectifs pédagogiques, une collection de plantes carnivores a pris place. Dans de larges buses en béton, les plantes proches des visiteurs étaient présentées en fonction des différents types de pièges. Cette installation était complétée par un mur en gabions où plusieurs substrats ont été testés. Ainsi, plus de 42 espèces composaient cette collection avec comme genres: sur le mur, *Nepenthes*, et dans les buses, *Byblis*, *Drosera*, *Pinguicula*, *Utricularia*, *Dionaea*, *Sarracenia*, *Brocchinia* et *Heliamphora*.

En 2023, le Jardin Botanique de la ville de Bordeaux à la Bastide a décidé de reprendre la présentation de sa collection de plantes carnivores. Cinq terrariums et un mur en gabions vont donc composer cette nouvelle présentation dans la serre, qui conservera les mêmes objectifs pédagogiques, avec les mêmes genres de carnivores pour commencer. De plus, à proximité de ce dispositif, une nouvelle serre froide technique sera dédiée à la culture et à la gestion de cette collection de plantes carnivores.

Jardin des Plantes de Caen par Damien L'Hours

Nous accueillons un peu plus de 200 taxons répartis dans la plupart des genres, essentiellement d'espèces

Fig. 2. Tourbière de la serre publique du Jardin des Plantes de Caen (photo Damien L'Hours).

botaniques et quelques cultivars intéressants. Les plantes carnivores sont disposées dans différents lieux du jardin, certaines visibles du public et d'autres sur demande ou lors de visites guidées. Il y a donc dans la serre publique ouverte l'après-midi une tourbière avec des *Sarracenia*, *Dionaea*, *Drosera*, *Utricularia*.

— Dans les serres de culture, plus ou moins chaudes, il y a des *Nepenthes* de plaine et d'altitude, ainsi que des *Utricularia*, *Brocchinia*, *Drosera*.

— Dans la petite serre historique « Noël Bernard », il y a essentiellement des *Pinguicula* non rustiques et *Drosera* (fig. 2) accompagnés de quelques orchidées tubéreuses.

— Dans la zone appelée « la réserve », une serre adossée et un espace extérieur accueillent les *Sarracenia*, *Dionaea*, *Drosera*, *Cephalotus* et *Darlingtonia* (fig. 3).

Fig. 3. « Réserve » du Jardin des Plantes de Caen (photo Damien L'Hours).

Conservatoire Botanique Pierre Fabre, Castres par Aurélie Rotini

Un jardin sans plantes carnivores, c'est un peu comme un « aquarium sans requin » pour certains visiteurs. Au Conservatoire Botanique Pierre Fabre, quelques célébrités (*Sarracenia flava*, *Dionaea muscipula*, *Drosera capensis*, etc.) ont été choisies pour introduire les parcelles des plantes toxiques et des confusions dans la thématique plus large « Plantes et Santé publique ». Nous travaillons également sur leur multiplication dans notre laboratoire de culture *in vitro* afin de nous familiariser avec les substrats et les conditions d'acclimatation de plusieurs espèces dans une dynamique de support pour les collections de notre jardin ou celles de nos partenaires.

Jardins Suspendus du Havre par Hervé Pouhaer

Nous avons fait une tourbière en 2011 (fig. 4), tous les taxons avaient été fournis par Jean-Jacques Labat (*Drosera*, *Dionaea*, *Pinguicula*, *Sarracenia* et

Fig. 4. Ancienne tourbière des Jardins Suspendus du Havre (photo Hervé Pouhaer).

Nepenthes). Ce début de collection atteint modestement environ 70 espèces. Cette tourbière a été enlevée fin 2022 pour faire place aux animations pédagogiques. Les espèces les plus fragiles sont dorénavant installées dans le couloir des serres de visites. Nous sommes en train d'aménager une tourbière en extérieur, entre les deux blocs des serres de visites. La surface sera de 50 m². Les fondations sont déjà faites et la maçonnerie a été faite fin

Fig. 5. Stock en attente de plantation aux Jardins Suspendus du Havre (photo Hervé Pouhaer).

2023. La plantation doit être finalisée au printemps 2024. Nous essayons dorénavant d'étoffer cette collection via les *Index Seminum*¹ (fig. 5).

Jardin Botanique de Lyon par Aurélien Bour

Fig. 6. Tourbière centrale dans la zone de démonstration au Jardin Botanique de Lyon abritant une grande variété de genres de plantes carnivores (photo Aurélien Bour).

Historiquement LE Jardin Botanique pour voir des plantes carnivores en France. Situé au cœur du Parc de la Tête d'Or, ce petit mais riche Jardin Botanique accueille la Collection Nationale de *Nepenthes*, expertisée par le CCVS (Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées), avec environ 80 espèces et une dizaine de cultivars. Ces plantes sont cultivées dans plusieurs serres, dont toutes ne sont pas accessibles au public, mais une serre froide, située au centre du Jardin Botanique, appelée « Serre Hollandaise »

1. Les *Index Seminum* sont un système d'échange de graines réciproque et gratuit entre les jardins botaniques du monde, qui regroupe près de 300 jardins botaniques dans une cinquantaine de pays. Il s'agit ni plus ni moins du plus vieux système d'échange scientifique encore en activité dans le monde, en fonction sans interruption depuis la moitié du XIX^e siècle.

abrite une superbe collection qui a fait baver plus d'un membre de notre association. Plus de la moitié de cette serre est dédiée à la culture des plantes carnivores ! Une zone de réserve, non accessible au public, et aussi une zone de démonstration, entièrement sous vitrine (fig. 6). Dans celle-ci, la partie centrale présente une grande tourbière avec de nombreux et magnifiques *Sarracenia*, *Utricularia*, *Drosera*, *Roridula*, *Drosophyllum* et *Nepenthes*. Sur les côtés, d'autres *Nepenthes* d'altitude mélangés aux *Rhododendron* épiphytes (fig. 7). Par ailleurs, des travaux récents ont permis d'exposer les plantes des tepuys avec *Heliampora*, *Catopsis* et *Brocchinia*, ainsi que diverses zones :

Fig. 7. Collection de *Nepenthes* qui complète la tourbière centrale de la zone de démonstration au Jardin Botanique de Lyon (photo Aurélien Bour).

Drosera pygmées, *Drosera* tubéreux et *Pinguicula* mexicains sur un suintement calcaire temporaire. Rappelons que la

Tête d'Or a été longtemps le siège social de Dionée !

Jardin des Plantes de Montpellier par Didier Morisot

Les serres du Jardin des Plantes de Montpellier hébergent une collection de trente espèces de *Nepenthes* en suspension, dans une chapelle de 159 m², qui n'est pas exclusivement consacrée à ces carnivores puisque nous y avons des fougères arborescentes, des Bromeliaceae et des orchidées, en majorité indonésiennes. Nous devrions toucher une collection exhaustive de *Sarracenia* fin 2023.

Fig. 8. Serre dédiée aux plantes carnivores au Jardin Botanique Jean-Marie Pelt, à Nancy (photo Aurélien Bour).

Jardin Botanique Jean-Marie Pelt, Nancy par Aurélien Bour

Actuellement la plus grande collection de plantes carnivores dans un jardin botanique français, avec environ 800 accessions en culture. Une serre dédiée aux interactions plantes-animaux présente environ cinquante

espèces tropicales (*Nepenthes* de plaine essentiellement) a été ouverte en 2018. Une autre serre intégralement dédiée aux plantes carnivores a été finalisée en 2021 et représente 15 habitats tempérés et subtropicaux dans lesquels des plantes carnivores sont installées en conditions avec des plantes compagnes (fig. 8). Voir Dionée 91, 92 et 93 pour des articles plus complets. La collection est labellisée collection nationale par le CCVS.

Fig. 9. Tourbière du Jardin des Plantes de Nantes (photo Aurélien Bour).

Jardin des Plantes de Nantes par Aurélien Bour

Une tourbière d'environ 30 m² a été creusée en 2009. Elle a été agrandie et refaite en 2014 et atteint désormais les 50 m² avec un subtil mélange de tourbe irlandaise et estonienne (fig. 9). Actuellement, cette tourbière a trois objectifs pédagogiques et esthétiques : présenter les plantes carnivores (avec des espèces d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Afrique du Sud et de Nouvelle-Zélande), les plantes des tourbières de l'hémisphère boréal, et enfin les

tourbières du Massif Armoricain. Elle accueille environ 130 espèces végétales, dont une cinquantaine de plantes carnivores, 30 *Sarracenia* notamment. Une petite zone de 10 m² présente les plantes des tourbières armoricaines et de landes humides, avec plusieurs espèces patrimoniales, dont *Drosera intermedia*, *D. rotundifolia*, quelques *Utricularia* et la belle petite annuelle atlantique, assez courante en Armorique: *Pinguicula lusitanica*. Quelques *Drosera*, *Pinguicula* et *Nepenthes* sont aussi présents dans les serres publiques, dans une petite tourbière pédagogique. Enfin, l'aile Est du grand palmarium, dédiée aux plantes épiphytes des montagnes tropicales, accueille quelques *Nepenthes* d'altitude, dont le nombre ne demande qu'à augmenter !

Fig. 10. *Nepenthes* en serre au Jardin du Luxembourg (photo Stéphane Rémy).

Jardin du Luxembourg, Paris par Stéphane Rémy

Depuis deux ans environ, nous cultivons au Jardin du Luxembourg une trentaine de *Nepenthes*. Ils sont cultivés dans la serre à orchidées et plus précisément dans le compartiment dit « la nursery » (c'est l'endroit où nous acclimatons les orchidées sorties de leur flacon *in vitro*), qui dispose de lampes LED et d'une ambiance chaude et humide (fig. 10). Les serres sont visitables sur demande, elles concernent en général les associations d'orchidées et les groupes invités par un sénateur, mais aussi aux journées du patrimoine. Cette année, les collègues de la serre ont présenté les quelques *Nepenthes*, qui ont eu un grand succès. Cette culture a un but bien précis, celui de compléter la lutte biologique de la serre. Il y a quelques années, des *Drosera* étaient présents dans les serres, mais piégeaient aussi bien les ravageurs que les auxiliaires. Les *Nepenthes* piègent énormément de ravageurs et très peu d'auxiliaires. Un collègue regarde souvent le contenu des urnes et il y a vu des papillons, des fourmis, des mouches de terreau et des moustiques tigres qui eux ne s'attaquent pas aux plantes mais aux jardiniers ! Une espèce sort du lot pour son efficacité dans le piégeage : *Nepenthes* 'Gaya'. L'idée est de voir les plus efficaces, de les multiplier et de les implanter dans les autres serres.

Elles sont cultivées en pot pour les petites, en panier en bois et suspendues, ou dans de grosses jardinières en bois équipées d'un treillage. Un mélange de 80 % de sphagnum et de 20 % de perlite

constitue le substrat.

Parc Botanique de Haute Bretagne, Le Châtellier par Alain Jouno

En 1995, le Parc Botanique de Haute Bretagne a réalisé une tourbière en extérieur pour accueillir une collection d'une trentaine de plantes carnivores différentes : des sarracénies, des droséras et des dionées. Si notre collection était unique en France en 1995, elle n'a nullement la diversité des collections présentées sous serre. Notre choix a été l'adaptation de ces plantes à notre climat en extérieur. Nous n'avons jamais réussi à garder plus de quatre ans le *Darlingtonia*.

Jardin des Plantes de Rouen par Jérémy Bex et Julien Thierry

Couvrant plus de huit hectares, le Jardin des Plantes de Rouen se trouve sur la rive gauche de la Seine. Véritable poumon vert de la métropole, c'est au milieu du XIX^e siècle que le jardin est ouvert au public. En 2004, il reçoit le label national de jardin agréé de l'association des Jardins botaniques de France et des pays francophones. Le jardin abrite environ 6 000 espèces réparties dans différentes collections pour certaines labellisées au CCVS.

Avec pas moins de 170 taxons, la collection de plantes carnivores s'organise sur différents secteurs :

- Une serre ouverte au public qui présente différents bacs et différents biotopes (*Pinguicula* du Mexique, 2. La classification APG (pour Linnean Angiosperm Phylogeny Group) est le fruit d'un consortium de scientifiques qui cherche à ordonner les familles végétales selon leur parenté évolutive (phylogénie).

Drosera d'Afrique du Sud, d'Australie, *Sarracenia*...).

- Une serre fermée au public, destinée à la conservation des pieds mères et à la multiplication.
- Dans les serres tropicales, au sein de la collection d'orchidées où sont présentés quelques *Nepenthes*.
- Une tourbière créée en 2014 qui présente quelques espèces de *Sarracenia* et *Utricularia*.
- Une deuxième tourbière en cours de réalisation qui aura pour but de présenter les espèces locales.

Fig. 11. Tourbière des *Ericales* au Jardin Botanique de l'Université de Strasbourg (photo Frédéric Tournay).

Jardin Botanique de l'Université de Strasbourg par Frédéric Tournay

Une petite tourbière reconstituée au sein de la collection de plantes aquatiques présente quelques espèces rustiques appartenant aux genres *Sarracenia*, *Drosera* et *Dionaea*. Elles illustrent les différents moyens mis en œuvre par ces

végétaux pour capturer des insectes. À quelques mètres, un ancien bassin a été reconverti en tourbière en 2021 (fig. 11) dans le cadre de la rénovation des collections systématiques selon la classification de l'APG IV². On y cultive des représentants de l'ordre des Éricales : outre la famille des *Ericaceae*, les *Sarraceniaceae* y sont représentées par quatre espèces.

Fig. 12. Tourbière de présentation au Jardin Botanique Henri-Gaussen, Toulouse (photo Paul Seimandi).

Jardin Botanique Henri-Gaussen, Toulouse par Paul Seimandi

La collection des plantes carnivores du Jardin Botanique de Toulouse est constituée de deux serres : la plus grande présente quelques espèces américaines, africaines et australiennes dans des bacs de culture de grandes dimensions (entre 3 et 4 m de long sur 1 m de profondeur) (fig. 12). Elle contient environ une cinquantaine d'espèces et l'on peut y retrouver des *Drosera*, *Sarracenia*, *Pinguicula* et *Utricularia*. La plus petite serre est tropicale et contient une dizaine d'espèces de *Nepenthes* qui poussent

librement dans un bac unique de 4 m de long (fig. 13). La réouverture du Jardin Botanique date de 2008 et les plantes ont été implantées l'année d'avant. La collection de plantes carnivores ainsi que le Jardin Botanique sont gérés par

Fig. 13. Présentation de *Nepenthes* au Jardin Botanique Henri-Gaussen, Toulouse (photo Paul Seimandi).

l'Université Paul Sabatier, mais l'entrée et la visite se font conjointement par le Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse.

Plus d'infos sur :

<https://jardin-botanique.univ-tlse3.fr/>

https://www.instagram.com/jardin_botanique_toulouse/

Fig. 14. Tourbière au Jardin Botanique de Tourcoing, lors de l'AG de Dionée en 2022 (photo Aurélien Bour).

Jardin des Plantes de Tourcoing par Aurélien Bour

Une des serres tempérées abrite une belle tourbière de 10 m², accueillant de beaux spécimens de *Sarracenia*, *Drosera*, *Nepenthes*, *Utricularia*, dans une présentation pédagogique et esthétique (fig. 14).

-Suisse-

Conservatoire et Jardin Botanique de Genève par Yvonne Ménneret

Depuis les années 2000, le public peut admirer des plantes carnivores dans une cage à l'extérieur. On y trouve des *Sarracenia*, quelques *Drosera*, *Pinguicula* et *Dionaea*. Dans des serres de collections ouvertes pour des visites guidées, d'autres genres et espèces comme des *Nepenthes*, *Brocchinia*, *Drosophyllum*, *Genlisea*, *Roridula* et *Utricularia* peuvent être observés

Fig. 15. Plantes carnivores au Conservatoire et Jardin Botanique de Genève (photo Yvonne Ménneret).

(fig. 15).

Jardin Botanique Jurassica à Porrentruy par Delphine Chinchilla

Le Jardin Botanique Jurassica offre depuis 200 ans un bel aperçu de la flore suisse et tropicale dans un cadre historique. Parmi les collections qu'on peut y trouver, celle des plantes carnivores comprend 45 espèces réparties dans 10 genres. Les *Sarracenia* sont bien représentées, de même que les *Drosera*. Neuf de ces espèces de plantes carnivores sont indigènes et cultivées à l'extérieur, soit les quatre taxons de *Drosera* qu'on peut trouver en Suisse, quatre espèces de *Pinguicula* et une d'*Utricularia*. Les plantes sont mises en valeur en serre et en extérieur dans des

reconstitutions de tourbières tapissées de sphaignes.

cultivars de *Nepenthes* dans la grande serre à l'occasion de l'expo « Automne tropical » sur les feuillages en couleurs.

-D'autres jardins botaniques présentent des plantes carnivores de manière plus anecdotique. Les membres de ces jardins n'ont pas souhaité développer particulièrement ce thème, mais nous les citons ici par esprit d'exhaustivité-

Jardin Botanique de Besançon : historiquement un jardin avec une belle collection de plantes carnivores, en cours de déménagement depuis quelques années. L'avenir nous dira si le futur jardin, dont l'inauguration est prévue pour 2024, présentera des plantes carnivores !

Jardin Botanique du Conservatoire Botanique National de Brest : un beau *Nepenthes maxima* en suspension à la sortie des serres tropicales.

Jardin Botanique de Marnay-sur-Seine: trois *Sarracenia* dans une tourbière extérieure.

Jardin Botanique de Metz : quelques tentatives d'introduction de plantes carnivores dans les serres, mais la dernière a été volée il y a peu !

Jardin Botanique des Serres d'Auteuil, Paris : une petite tourbière fraîchement finalisée abrite quelques plantes carnivores, essentiellement des cultivars de *Sarracenia*, mêlés à quelques autres plantes de tourbière. Une zone dédiée aux *Drosera* australiens est en réflexion dans la serre d'Océanie.

Jardin des Plantes de Paris (Muséum National d'Histoire Naturelle): quelques